

УДК 94(47):394.26(477.62)«1948/1952»

DOI: 10.5281/zenodo.17720419

EDN: QPTCKS

Н.Н. Старченко

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: starchenko.natalya@mail.ru

**ДЕНЬ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ: ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ШАХТЕРА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
СТАЛИНО
В 1948 – 1952 ГГ.**

Аннотация

В статье на основе изучения и анализа архивных материалов, периодических изданий и научной литературы рассматриваются традиции и особенности празднования Дня шахтера на примере города Сталино в период с 1948 по 1952 годы. Автор отмечает, что в исследуемый период, масштабное празднование Дня шахтера, включало в себя как официальные мероприятия, так и народные гуляния, что создавало общепризнанную модель советских праздников.

Ключевые слова: *День шахтера, Сталино, профессиональный праздник, горняки, официальные мероприятия, массовые гуляния.*

Summary

This article on the study and analysis of archival materials, periodicals, and scientific literature, the article examines the traditions and peculiarities of celebrating Miner's Day in the city of Stalino from 1948 to 1952. The author notes that during this period, the large-scale celebration of Miner's Day included both official events and public festivities, creating a well-established model of Soviet holidays.

Keywords: *Miner's Day, Stalino, professional holiday, miners, official events, and mass festivities.*

Ежегодно в последнее воскресенье августа в Донбассе отмечается профессиональный праздник – День шахтера. Этот праздник, выдержав испытание временем, остается одним из главных праздников для жителей региона после Нового года и Дня Победы. День шахтера, в равной степени символизирует победу и героический труд, поскольку и ратные подвиги, и труд шахтеров воспринимаются населением не только жителей Донбасса, но и России в целом, как свято чтимые ценности, полные тяжелых

физических испытаний, опасностей и трудностей, преодоленных ради достижения общих целей и сохранения промышленного потенциала региона. Важно отметить, что профессия шахтера считается одной из самых опасных в мире. Ее часто сравнивают с военной, поскольку она требует сильного характера, силы воли, смелости и постоянной готовности к столкновению с природными бедствиями.

Цель данной статьи – проанализировать традиции и особенности празднования Дня шахтера на примере города Сталино в период 1948 – 1952 гг.

Проблематика празднования Дня шахтера в отечественной исторической науке не была предметом специального исторического исследования. Труды историков, посвященные советским массовым праздникам, затрагивали лишь отдельные аспекты празднования населением профессиональных советских праздников. Среди этих исследований можно назвать труды советских и российских историков Л.А. Тульцевой [1], Л.А. Гордона, Э.В. Клопова [2], Е.Ю. Зубковой [3], Н.Б. Лебиной [4 ; 5], Е.А. Кавериной [6]. Феномен советского массового праздника был проанализирован немецким историком М. Рольфом [7]. Значительный интерес с точки зрения рассмотрения традиций, праздников и обрядов, а также их роли в жизни населения Донбасса, представляют исследования О.Б. Пеньковой [8 ; 9].

В октябре 1941 г. город Сталино (с 1961 г. – Донецк) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. 22 месяца длилась оккупация города. Отступая под ударами советских войск, враг производил массовые разрушения. Все промышленные предприятия были выведены из строя – шахты разрушены и затоплены, здания заводов и фабрик взорваны и сожжены. Освобожденный Советской Армией в сентябре 1943 г. Сталино представлял собой страшную картину опустошения и разрухи.

В ходе Великой Отечественной войны и после ее окончания угольные предприятия на территориях, подвергшихся немецко-фашистской оккупации, пришлось восстанавливать практически заново. В 1943 г., все еще продолжая напряженную войну с противником, население страны, и в том числе, жители шахтерской столицы, приступили к восстановлению города. В Сталино вскоре начали работать многие заводы, шахты, фабрики, транспорт, водопровод, энергоснабжение, начались массовые работы по восстановлению жилых и общественных зданий. К 1949 г. благодаря самоотверженному труду и мужеству советских горняков был достигнут довоенный уровень добычи угля [10].

В свою очередь, советское правительство прилагало усилия к повышению социального статуса и престижа шахтерской профессии. Так, 10 сентября 1947 г. в «Ведомостях Верховного Совета СССР» был опубликован Указ № 32 «Об установлении ежегодного праздника “Дня шахтера”», где было указано «День шахтера праздновать ежегодно в

последнее воскресенье августа» [11]. Этим же указом была учреждена медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса» [12]. В тот же день, постановлением Совета Министров СССР № 3211 «О преимуществах и льготах для подземных рабочих, руководящих и инженерно-технических работников угольной промышленности и строительства угольных шахт» утверждено Положение о звании «Почетный шахтер», которое предусматривало определенные льготы шахтерам, проработавшим не менее 10 лет на подземных работах в угольной промышленности и на шахтном строительстве [13].

Стоит отметить, что среди советских профессиональных праздников, День шахтера одним из первых был признан на государственном уровне. Таким образом, горняки получили свой праздник значительно раньше, чем некоторые представители других профессий в регионе. К примеру, металлурги отмечают свой профессиональный праздник с 1957 г., а энергетики и машиностроители с 1966 г. Все это являлось подтверждением особого статуса шахтеров, а также своеобразным выражением иерархии профессий.

Примечательно, что профессиональный праздник День шахтера был учрежден с подачи министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько (имя которого носит одна из самых глубоких шахт Донбасса). В послевоенные годы в стране было два отраслевых министра. Один управлял шахтами западной части СССР, второй – восточной. Именно они направили в Президиум Верховного Совета СССР предложение об учреждении Дня шахтера. Считается, что главным инициатором проекта стал все-таки А. Засядько. При этом первоначальный замысел министров заключался в увековечении трудового подвига Алексея Стаханова, однако дальнейшие события показали, что праздник этот имел значительно большее значение для угольной отрасли.

В начале 1948 г. в Министерстве угольной промышленности СССР издали приказ «О подготовке к празднику День шахтера» [14]. В приказе отмечалось, что все работники угольной промышленности должны встретить праздник производственными достижениями и улучшением жилищно-бытовых условий, были определены меры по ускорению строительства и реконструкции шахт, вводу в работу новых машин, укреплению трудовой дисциплины, даны задания по подготовке материалов для награждения особо отличившихся в труде шахтеров.

Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 г. В СССР праздник проходил под знаком смотра достижений советской угольной промышленности, трудовой доблести шахтеров, их готовности к выполнению новых задач, которые ставила перед ними Родина. В тот день в Москве состоялось торжественное заседание, на котором лучшие горняки получили награды, а представители шахтерских коллективов обязались достичь в 1949 г. повышения эффективности работы [15].

К празднеству первого Дня шахтера в Советском Союзе украинской студией кинохроники был выпущен короткометражный фильм «Донецкие шахтеры». Зрители увидели на экране прославленных героев Донбасса. В фильме, также были запечатлены индустриальная панорама восстановленного после войны Донбасса – поднятые из руин шахты, металлургические заводы, новая техника, которой, к тому времени, оснастила Донбасс страна [15].

В День шахтера, горнякам страны были посвящены и радиопередачи. Так, в 9 часов утра киевская радиостанция начала передачу радиожурнала «Советская Украина», посвященную Дню шахтера. В нее вошли записанные на аудио пленку выступления заместителя начальника комбината «Сталинуголь» И.И. Банковского, композитора Б. Векслера, поэта П. Шадура, концерт ансамбля песни Чистяковского дворца культуры им. Сталина. В журнале также был размещен радиорепортаж с шахты № 29 им. Сталина, треста «Рутченковуголь». Кроме этого, станция передавала стихи П. Беспощадного и выступления донецких поэтов, таких как В. Лавров, В. Шутов, В. Труханов и др. Далее, днем, из Москвы передавали поздравления известных личностей страны шахтерам, музыкально-литературный концерт «Шахтерская слава, рассказы почетных шахтеров. Вечернюю программу продолжил радиорепортаж «Донбасс социалистический», передача «День шахтера». Эфир был завершён часовым праздничным радиоконцертом по заказу шахтеров [16].

В подготовке к празднованию Дня шахтера в 1948 г. в клубах и дворцах города Сталино готовились выставки и фотовитрины показывающие достижения шахтеров в борьбе за восстановление и развитие угольной промышленности, портреты почетных шахтеров и лучших стахановцев. Проводились совещания директоров дворцов и заведующих клубами по вопросам подготовки и проведения в День шахтера массовых гуляний, физкультурных выступлений и соревнований, подготовке выступлений художественной самодеятельности на торжественных собраниях трудящихся [17].

28 августа 1948 г., накануне проведения первого Дня шахтера в Сталинском государственном театре оперы и балета состоялось торжественное заседание представителей партийных, советских и общественных организаций города Сталино с участием знатных людей предприятий угольной промышленности области. После торжественного заседания состоялся большой концерт, в котором приняли участие народные и заслуженные артисты, шахтерский ансамбль песни и пляски и Воронежский народный хор [18].

С целью повышения культурного уровня рабочих с помощью профсоюзных активистов и партийных агитаторов проводились лекции на шахтах, в общежитиях и в красных уголках о важности угольной промышленности и шахтерского труда. Так, в День шахтера, 29 августа

1948 г. в Кировском районе города были торжественно проведены встречи делегаций шахт, соревнующихся между собой. В Путиловском лесопарке, в шахтных парках Смолянки и Ветки прошли гуляния горняков. Во всех 12 клубах Куйбышевского района были проведены встречи молодежи с почетными шахтерами города [16].

По окончании официальной части – митингов и демонстраций, население продолжало празднования в парках культуры и отдыха, где проходили массовые мероприятия: выступления коллективов художественной самодеятельности, игры, киносеансы. Например, на Театральной площади города на открытом экране демонстрировались документальные и научно-популярные фильмы. Позже праздничные мероприятия на площади продолжили танцы и игры под аккомпанементы джазового оркестра. А в центральном парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова, в этот день, перед детьми горняков выступил областной Театр кукол и артисты Госцирка. На эстраде парка прошел концерт артистов филармонии, а в летнем кинотеатре был продемонстрирован фильм «Клятва». В 23 часа 30 мин. праздничные мероприятия в парке им. Щербакова, посвященные Дню шахтера, были завершены «большим вечером огня» [16].

Ко дню шахтера в 1949 г. горняки Сталинской области пришли с радостными итогами: сотни тысяч тонн угля выданы сверх плана, достигнут довоенный уровень угледобычи. Накануне всенародного праздника донецкие шахтеры получили поздравления от министра угольной промышленности А. Засядько. В Сталинском театре оперы и балета состоялось чествование передовиков предприятий угольной промышленности, завершившееся большим концертом с участием симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Н. Рахлина, заслуженной артистки РСФСР К. Шульженко [18]. Праздничное оживление возобновилось воскресным утром 28 августа в парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова.

По информации сектора информационной службы горкома КП(б)У, подготовка к третьей годовщине Всесоюзного праздника Дня шахтера в 1950 г. осуществлялась в условиях высокого политического и производственного подъема среди населения Сталино. В рамках подготовительных работ было развернуто социалистическое соревнование [19].

По сложившейся традиции, в субботний день накануне празднования Дня шахтера, в Сталинском театре оперы и балета состоялось торжественное заседание представителей партийных и общественных организаций города с участием шахтеров – передовиков производства, посвященное профессиональному празднику, по окончании которого, прошел большой концерт с участием артистов Государственного хора

русской песни, солистов Сталинского театра оперы и балета, мастеров эстрады из Киева [20].

Перед Днем шахтера партийные организации города активизировали работу: создавались стенные газеты и листовки, оформлялись районные доски почета с показателями шахтеров, коксохимиков и машиностроителей, размещались портреты лучших работников. На всех шахтах города были обновлены лозунги и плакаты. Так, например, на шахте № 14–15 «Пески» были вывешены новые лозунги: «Мы не хотим войны и сделаем все, чтобы предотвратить ее»; «Встретим День шахтера высокими производительными показателями!». В кинотеатре им. Шевченко демонстрировались портреты героев Социалистического труда Донбасса [21].

В 1950 г., в центральном парке города проходили концерты с участием местных коллективов художественной самодеятельности, куда был привлечен городской хор в количестве 4 000 человек и танцевальная группа в количестве 500 человек. Сводный хор исполнил песни: «Гимн Советского Союза», «Про батька народного», «Донбасс боевой». Наряду с этим, в парке весь день работали читальни, были организованы консультации по международным вопросам. Параллельно, на шахтных стадионах были организованы спортивные соревнования волейбольных команд, боксеров, бросание дисков, бег и так далее [22]. В завершении праздника, в парке им. А.С. Щербакова и во всех районных парках города прошли массовые гуляния. Так, 27 августа в 9 часов вечера на музыкальной эстраде центрального парка города, симфонический оркестр областной филармонии исполнил несколько произведений по заявкам горняков. Возле центрального фонтана состоялся концерт духового оркестра парка, а на центральной площадке для жителей и гостей столицы Донбасса были организованы массовые игры и танцы [20].

Стоит отметить, что для организации и проведения Дня шахтера постепенно начали привлекаться не только местные, но и столичные, центральные ресурсы. Показательным в этом отношении является празднование Дня шахтера в 1951 г. Так, в парке им. Щербакова в Сталино прошел ряд концертов с участием как местных коллективов художественной самодеятельности, городского цирка, кукольного театра города Сталино, так и артистов Московской эстрады. Силами Гастрольбюро в Донбасс были направлены Государственный русский народный хор им. М. Пятницкого, Московский хореографический ансамбль «Березка», а Московский театр драмы и комедии за один месяц поездок по районам Сталинской области дал 30 спектаклей [23].

В 1952 г. дата праздника выпала на последний день лета, 31 августа. Празднование Дня шахтера осуществлялось по заранее отработанному сценарию предыдущих лет, без существенных изменений в его организации. В субботу 30 августа, как и в столице Родины – Москве, так и

в столице Донбасса – Сталино, состоялись торжественные заседания, посвященные Дню шахтера [24]. На следующий день, мероприятия в Сталино проходили в соответствии с устоявшейся практикой: встречи, выступления, тематические выставки и награждения лучших работников. А затем, по традиции, празднества были продолжены в центральном парке культуры и отдыха им. А.С. Щербакова и районных парках города.

Рассматривая вопрос об особенностях празднования Дня шахтера в Сталино, необходимо отметить, что для создания атмосферы праздника, для горожан и гостей города устраивались сельскохозяйственные (продовольственные) ярмарки, в торговую сеть дополнительно завозились ткани, обувь, швейные машинки, радиоприемники и продукты. Торгующими организациями были открыты большое количество киосков, палаток и ларьков. К примеру, в первый год празднования Дня шахтера магазин управления рабочего снабжения комбината «Сталинуголь» к празднику получил большое количество дополнительных промтоваров. Для работников комбината было получено еще на 4,5 млн. руб. хлопковой ткани, на 2 млн. руб. шелка и на 800 тыс. руб. льняных тканей. Помимо этого, с лучших московских и ленинградских фабрик было отгружено 88,5 тонны кондитерских изделий высшего сорта, четыре вагона специальных сигарет. В торговые организации Донбасса из Москвы, Ленинграда, Львова, Николаева и Харькова было завезено на 8,5 млн. руб. парфюмерных товаров [25].

Десятки товарных поездов из дружественных республик доставляли ко Дню шахтера в Донбасс предпраздничные подарки. Так, в 1948 г. от текстильщиков Москвы и Костромы горняки получили на 20 млн. руб. льняных, шерстяных и шелковых тканей. Из города на Неве шахтерам была отправлена крупная партия обуви, а из Казани прибыло 45 вагонов мебели. Коллективы предприятий Москвы, Горького, Киева, Ленинграда, Риги прислали автомашины, мотоциклы, велосипеды, радиоприемники, охотничьи ружья [16].

Такие государственные меры по подготовке к празднику, широко освещались в прессе как признак роста уровня жизни трудящихся. Аналогичные праздничные акции продолжали проводиться и в последующие годы, укрепляя традицию торжественного чествования шахтеров.

Таким образом, являясь одним из крупнейших центров угольной промышленности в СССР, город Сталино активно стал отмечать День Шахтера с момента первого празднования в 1948 г. Для жителей столицы региона День шахтера – особый праздник, по значимости не уступающий личным торжествам. В исследуемый период, масштабное празднование Дня шахтера, включавшее в себя официальные мероприятия и народные гуляния, создавало общепризнанную модель советских праздников. Эта модель носила универсальный характер и была типична для всех

региональных центров советского государства, в том числе и для Сталино. Стоит подчеркнуть, что партийное руководство было заинтересовано не только в том, чтоб обеспечить массовость участия в мероприятиях, но и в том, чтоб создать в коллективах ощущение приближения праздника.

Сегодня, День шахтера одновременно является и Днем города Донецка, но при этом профессиональная составляющая и трудовые достижения шахтеров преобладают над городскими традициями.

Список источников и литературы:

1. Тульцева Л.А. Современные праздники и обряды народов СССР / Л.А. Тульцева. – М.: Наука, 1985. – 192 с.

2. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. Социальные проблемы быта и внерабочего времени / Л.А. Гордон, Э.В. Клопов. – М.: Наука, 1972. – 368 с.

3. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность 1945–1953 / Е.Ю. Зубкова. – М.: РОССПЭН, 1999. – 229 с.

4. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920 – 1930 годы / Н.Б.Лебина. – СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1999. – 320 с.

5. Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю / Н.Б.Лебина. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2015. – 488 с.

6. Каверина Е.А. Праздник как эстетический и социальный феномен / Е.А. Каверина // Вестник Томского государственного университета. – № 324. 2009. С. 119–122. / URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/prazdnik-kak-esteticheskiy-i-sotsialnyy-fenomen> (дата обращения: 18.08.2025).

7. Рольф М. Советские массовые праздники / М. Рольф. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд Первого Президента России Б. Ельцина, 2009. – 439 с.

8. Пенькова О.Б. Традиції, свята та обрядовість населення Східної України в 1960-і – середині 1980-х рр.: державна політика й повсякденне життя.: Дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук (07.00.01) / Наук. кер. П.В. Добров; Донец. нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 264 с.

9. Пенькова О.Б. Праздничный календарь в темпоральном измерении советской повседневности (на материалах Донбасса 1960-х – 1980-х гг.) // Советская темпоральность: антропологическое и социокультурное измерение: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием (Ростов-на-Дону, 4 – 5 июля 2024 г.) / отв. ред. М.А. Пономарева, А.В. Аверьянов; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2024. – С. 244–260.

10. Донецк. Архитектурно-исторический очерк / Килессо С. К., Кишкань В. П., Петренко В. Ф. и др. – Киев: Будівельник, 1982. – С. 14.

11. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. к. ю. н. Манделъштам Ю. И. – Москва: Государственное издательство юридической литературы, 1956. – С. 292–293.

12. Там же. – С. 378.

13. Совет Министров СССР. Постановление от 10 сентября 1947 г. «О преимуществах и льготах для подземных рабочих, руководящих и инженерно-технических работников угольной промышленности и строительства угольных шахт» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // URL: https://libussr.ru/doc_ussr/ussr_4662.htm

14. Встречаем трудовой юбилей – к 70-летию Дня шахтера / URL: https://www.cdu.ru/tek_russia/issue/2017/8/420 (дата обращения: 20.08.2025).

15. Правда. 1948. 29 августа.

16. Радянська Донеччина. 1948. 29 августа.

17. Государственный архив Донецкой Народной Республики (далее ГА ДНР). – – Ф. 326. Оп. 7. Д. 379. Л. 82.

18. День шахтера в Донецке / Культура Донбасса. // URL: <https://culture-dnr.ru/chitat/traditsii/1280-den-shakhtera-v-donetske> (дата обращения: 27.08.2025).

19. ГА ДНР. – Ф. 18. Оп. 10. Д. 32. Л. 1.

20. Социалистический Донбасс. 1950. 27 августа.

21. ГА ДНР. – Ф. 18. Оп. 10. Д. 32. Л. 5 – 6.

22. ГА ДНР. – Ф. 18. Оп. 10. Д. 32. Л. 9 – 10.

23. Советское искусство. 1951. 18 августа.

24. Правда. 1952. 31 августа.

25. Радянська Донеччина. 1948. 4 августа; 24 августа.